

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Т. Бахтияри¹

Аннотация:

В этой статье рассказывается, как использовать интерактивные методы для улучшения устной речи учащихся и, используя современные педагогические и технологические методы, а также внедряя ведущие стили преподавания, обучая подрастающие поколения, можно полностью развить систему легкого говорения на этих языках.

Ключевые слова: учебная программа, предмет, метод, инновация, лексика, стиль.

doi: <https://doi.org/10.2024/gz1ppg77>

Растущий интерес во многих частях мира к современным методам преподавания английского языка влечет за собой вопрос о том, как это должно быть сделано – насколько учебная программа, предмет, содержание и методология должны отличаться от привычных норм, разработанных в прошлом. О традиционном преподавании английского языка написано много, и до недавнего времени спрос на информацию о современных методах преподавания английского языка был ограничен. В настоящее время написано много книг и статей, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. При планировании учебных программ и методов было высказано предположение, что понимание учащихся и их потребностей, интересов, способностей, симпатий, антипатий и статуса развития должно иметь приоритет над другими соображениями. Используя современные педагогические и технологические методы, а также внедряя ведущие стили преподавания, обучая подрастающие поколения, можно полностью развить систему легкого общения на этих языках. А также возможности зарубежного партнерства помогают его развивать. Известные нам методы использования инноваций и новых педагогических технологий дают хорошие результаты. Иногда использование одних и тех же стилей в преподавании языка может привести к снижению интереса студента к языку. Мы советуем использовать некоторые виды обучения, чтобы не снижать интерес к иностранному языку. Например:

1. Диалогическая речь - таким образом, учащиеся общаются друг с другом с помощью творческого подхода. “Современная методика преподавания английского языка ставит разговорную речь в диалогах на первое место для развития разговорных навыков. Этим навыкам можно обучать с помощью различных учебных пособий, включая художественные тексты. Такие диалоги дают возможность избежать традиционного перевода текстов и превратить их в живую английскую речь.” Более того, весь словарный запас запоминается намного лучше. В диалогах студенты

¹*Бахтияри Тахир Бахтияр угли, Джизакский политехнический институт*

тренируются в беглости речи, быстрой реакции, актерском мастерстве и, конечно же, грамматической правильности.

2. Студент сам читает текст и пересказывает его смысл.

Чтение - это интерактивный процесс. Чтение рассказов, повестей и других литературных произведений, написанных известными узбекскими, английскими и американскими писателями, очень важно в изучении языка. Как преподаватель английского языка, вы можете применять различные стратегии чтения, анализировать литературные элементы, использовать различные стратегии для чтения незнакомых слов и пополнения словарного запаса, подготавливать, систематизировать и представлять литературные интерпретации.

3. Понимание на слух - таким образом учащиеся могут улучшить речевые навыки. Аудирование - это рецептивная форма речевой деятельности. Понимание речи при прослушивании в основном основано на слуховых ощущениях. Воспринимая, воспроизводите то, что мы слышим, в форме внутренней речи. Понимание на слух невозможно без работы речевого моторного анализатора. Конечно, внутренняя речь требует умения говорить на этом языке. Понимание звучащей речи в момент осмысления сопровождается интеллектуальной деятельностью, которая включает в себя распознавание речевых средств и интерпретацию содержания.

4. Изучение английского языка с помощью просмотра фильмов. В настоящее время преподаватели учитывают потребности учащихся в просмотре реальных киносюжетов наряду с чтением книг, журналов и газет. Потому что, как известно, не только печатные материалы могут служить отличным источником обучения, но и песни и фильмы играют ключевую роль в изучении иностранных языков.

5. Важность обучения лексике. Словарный запас - это один из аспектов языка, который преподается в институтах. В дополнение к изучению новой лексики, учащийся должен уметь использовать стратегии, позволяющие справляться с неизвестной лексикой, встречающейся при прослушивании или чтении текста, восполнять пробелы в продуктивном словарном запасе в устной и письменной речи, чтобы добиться беглости в использовании известной лексики и изучать новые слова изолированно. Изучение словарного запаса само по себе не является самоцелью.

Богатый словарный запас облегчает овладение навыками аудирования, говорения, чтения и письма. По типу обучения в традиционном стиле оно делится на несколько аспектов, то есть таких, как разговорная речь, аналитическое чтение, чтение дома, практическая грамматика, практическая фонетика. В результате 3-4 преподавателя обучают студентов в различных стилях, и в результате связь аспектов не обеспечивается. Некоторые студенты хорошо усваивают грамматику, но в речи они сталкиваются с трудностями при произнесении слов. На этом пути мы встречаемся с некоторыми вопросами. Может быть, это и правильно, но в курсе все аспекты преподавания по новому стилю реализуются параллельно. Теория дается, подкрепляется различными упражнениями, играми, дискуссиями на одном занятии. Мы говорили о группах, которые добились хороших результатов при использовании следующих методов:

1. Таким образом выясняется уровень знаний учащихся и их ассимиляционные возможности, а затем даются задания.

2. Привлечение внимания студентов реализуется на практике в полной мере, и ни один студент никогда не остается без внимания.

3. Учащиеся на уроке говорят в основном на иностранном языке, перевод непонятных слов произносится не сразу, но они пытаются осознать их с помощью мимики.

4. Студенты делятся на небольшие группы и используют следующие методы: “проводите дискуссии”, “высказывайте собственное мнение”, “реализуйте вместе”.

5. Предоставьте студентам возможность свободно мыслить и высказывать свое мнение, и их ошибки не исправляются мгновенно, но после выступления студента они обсуждаются вместе.

6. Организуются различные грамматические, фонетические и другие виды игр. Таким образом, роли распределяются между учащимися в соответствии с их знаниями.

7. Пересказывайте текст, варьируйте картинки и смотрите короткометражные фильмы и обсуждайте их вместе, слушайте новости по теме и пытайтесь их реализовать.

Кроме того, существует несколько методов улучшения изучения иностранного языка. Уроки полностью проводятся на английском языке, основываясь на всем опыте, который необходим для проведения уроков. То есть учащиеся начинают понимать, читая, слушая, практикуясь в письме, совершенствуя речь и многое другое. Центром внимания на уроках становятся учащиеся, а не учителя. Учитель только помогает ученику получить знания. Таким образом, появляется хорошая возможность самостоятельного изучения. Когда уроки не являются традиционными, задания делятся на пары или небольшие группы учащихся в зависимости от их типа, а затем учащиеся работают в группах или индивидуально. Например, в начале урока учитель составляет план и делится новостями с учениками. Каждый студент участвует в этом плане и делится новостями друг с другом. В результате возникает взаимный обмен знаниями, и все студенты знакомятся с темой. Некоторые упражнения выполняются парой или группой студентов. Для работы в группе студентам даются такие задания: организовывать дебаты, обсуждать тему с разыгрыванием ролей и работать с высокими технологиями. Для работы в паре им даются диалоги, грамматические материалы, а также чтение. С помощью этих методов мы можем заставить всех учеников участвовать в уроке, а учитель может помочь каждому ученику в соответствии с его или ее требованиями. Мы хотели сказать, что главное в изучении языка - это привлечение студентов, то есть им нужна мотивация. Необходимо поддерживать активность ученика во время и после уроков. Преподаватели по всему миру постоянно находятся в поиске того, как успешно обучать студентов иностранным языкам. Сегодня учителя сталкиваются со следующим фактом: как и другим ремесленникам, преподавателям иностранных языков нужны как модели, так и инструменты. В дополнение к основной теории, целям и задачам – видению или шаблону того, что должно быть создано, – они должны приобрести путем изучения, размышлений, проб и ошибок, а также опыта необходимые знания в использовании инструментов, необходимых для успеха в их ремесле. Они должны серьезно подумать о том, как они могут поднять свою работу на более высокий уровень полезности и радости. Преподаватели, которые изучают и используют современные методы преподавания английского языка, – это те, кто заботится о своей

собственной ценности - для себя, для семьи, для общества, для всего мирового сообщества в целом. И, самое главное, они заботятся о своих учениках – заботятся настолько, что хотят постоянно совершенствовать свое преподавание ради своих учеников. Коммуникативный подход побуждает учителей использовать много парной работы и, следовательно, увеличивать 'время общения учащихся'. Я считаю, что для сплочения группы и преобладания хорошей групповой динамики бывают моменты, когда класс должен работать вместе как единое целое. Игры в кругу - хорошая возможность объединить группу. Сегодня общепризнано, что у отдельных учащихся разные стили обучения, стратегии и предпочтения. Также общепризнано, что для того, чтобы уроки были эффективными, необходимо менять темп и направленность, чтобы поддерживать концентрацию учащихся. По обеим этим причинам важно, чтобы у нас, учителей, был как можно более широкий и гибкий репертуар. В заключение, ключевыми стратегиями преподавания английского языка на занятиях, вероятно, являются создание позитивной рабочей атмосферы и создание условий для сотрудничества, а также предоставление разнообразной работы, подходящей для разных уровней. Я должен сказать, что практически невозможно использовать исключительно один метод или подход, стремясь успешно преподавать второй язык. Уроки должны быть разработаны с использованием эффективных методов преподавания. Таким образом, мы успешно достигнем наших целей в обучении.

Список использованной литературы:

- [1]. <http://www.teachingenglish.org.us/think/methodology/internet>.
- [2]. Richard J.C, Rogers T.S. *Approaches and Methods in language Teaching/Cambridge university press, 2010.*
- [3]. Jalolov J. *Teaching English Methods. Tashkent, 2010.*
- [4]. Brougter G. *Teaching English as a foreign language. 1996.*
- [5]. Yuldashev J. *New pedagogical technology. Primary Education, 1999.*
- [6]. Mustafaqulova, H. A. *Teaching culture in the ESL classroom. Science and Education, 3(2), 817-820. 2022.*
- [7]. Bozorova F. "Innovative methods in teaching English". *International journal of social science & interdisciplinary research. 11.03. 160-162. 2022.*
- [8]. Mustafaqulova, H. A. "Til - madaniyatning ko'zgusi va uni qo'llash. Ingliz tilini o'rgatish". *Science and Education. 3.3. 596-601. 2022.*
- [9]. Shodiyev M. "The importance of studying the regional dictionaries of English language". *InterConf. 2021.*